

МЕТАМОДЕРНИЗМ: НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ МИРА В АСПЕКТЕ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МНОГОСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Туленова Карима Жандаровна

д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой «Общественные науки» ТГПУ, Величко Евгений
Сергеевич, студент ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504751>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada metamodernizm – modernizm va postmodernizmni yarashtirishga intilayotgan madaniy harakat va falsafiy oqim haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *metamodernizm, san‘at, yangi samimiylilik, postmodernist, postmodernizm, zamonaviy, post haqiqat, qadriyatlar, tahlil, manifest.*

Аннотация. *В этой статье раскрывается сущность метамодеpнизма – в культурном движении и философском течении, которое стремится примирить модернизм и постмодернизм.*

Ключевые слова: *метамодеpнизм, культура, искусство, новая искренность, постмодернисты, постмодернизм, модерн, постправда, ценности, анализ, манифест.*

Abstract. *This paper discusses metamodernism, a cultural movement and philosophical current that seeks to reconcile modernism and postmodernism.*

Keywords: *metamodernism, art, new sincerity, postmodernists, postmodernism, modernity, post-truth, values, analysis, manifesto.*

После многих лет постмодернистской иронии, имитации и отрицания великих нарративов, похоже, зарождается новая культурная парадигма, которую теоретики называют метамодеpнизмом. Термин «метамодеpнизм» относится к осцилляции или раскачиванию между модернистским энтузиазмом и постмодернистской насмешкой [1]. Метамодеpнизм – это философское и культурное движение, которое возникло в начале XXI века как ответ на постмодернизм. В отличие от постмодернизма, метамодеpнизм стремится не переосмыслить, а пережить мир заново и целостно [2]. В 2010 годах концепция метамодеpнизма получила значительное развитие благодаря нидерландским мыслителям Робину ван ден Аккеру и Тимотеусу Вермюлену. В совместном эссе 2010 года «Заметки о метамодеpнизме» они представили метамодеpн как культурную логику, диалектически преодолевающую постмодернизм. По их определению, метамодеpнизм стремится выйти за рамки деконструкции и иронического цинизма, вернув искренность, аффект и возвышенное в культуру и искусство. Он маятникообразно колеблется между модернистским энтузиазмом и постмодернистской насмешкой, балансируя на грани этих противоположностей.

Модернизм в культуре и искусстве первой половины XX века стремился отразить идеи прогресса и создания универсального человека. Однако во второй половине столетия на смену ему пришел постмодернизм с присущим ему плюрализмом, отрицанием абсолютных истин и ценностей, иронией и деконструкцией [3]. Годы постмодерна, определявшиеся изобилием, паратаксисом (беспорядочным нагромождением) и имитацией, кажется, подошли к концу [1]. Постмодернисты утверждают, что современное западное общество стало более зрелым и критичным к прежним «наивным» представлениям об

объективности, рациональности и научности. Вера в идеальное устройство общества, нравственное совершенство и просвещенность была серьезно подорвана. На практике идеи постмодернистов склоняют общество к абсолютизации свободы как произвола и неподчинению любой власти, борьбе с упорядоченностью, иерархиями и системами. При этом пренебрегаются ценности, ограничивающие свободу от скатывания в хаос [4]. Многие ученые, критики и эксперты сходятся во мнении, что ситуация постмодерна себя исчерпала. Однако нет консенсуса относительно того, что занимает его место [1]. В начале XXI века постмодернизм сменился метамодерном, который можно рассматривать как следствие и развитие идей экзистенциализма. Подобно экзистенциалистам, метамодернисты отрицают навязанные извне рамки, идеологии и ценности. Их философия основана на свободе самовыражения, поиске индивидуального смысла и осцилляции между крайностями серьезности и иронии [3]. Парадигма метамодерна представляет собой новый взгляд на мир, стремящийся преодолеть крайности модернизма и постмодернизма и увидеть единство в многообразии. В рамках этой парадигмы право объективно характеризуется преодолением искусственных крайностей и линейных подходов, синтезом различных типов правопонимания и целостной системой национального и международного права [5].

Дискуссия о том, закончился ли классический модерн или он все еще продолжается, ведется давно. Социолог И.Валлерстайн считает, что современная капиталистическая мир система берет начало в «длинном XVI веке» (1450-1650 гг.), то есть модерн еще не завершился. Британский философ А.Тойнби, напротив, полагал, что эпоха постмодерна наступила уже после 1875 года [6]. Но вопрос конечно дискуссионный. Уже на исходе столетия некоторые исследователи, такие как Л.Хатчеон, заговорили об исчерпанности постмодернистского дискурса. Действительно, в начале XXI века стало очевидно появление новых культурных феноменов, не укладывающихся в рамки прежних представлений. Этот сдвиг потребовал переосмысления и поиска новых концептуальных подходов [7]. Но все же некоторые теоретики предлагали концепции, такие как гипермодерн, цифромодерн, псевдомодерн и автомодерн для описания нынешней культурной парадигмы. Другие просто использовали термин «пост-постмодернизм». Однако эти концепции, в основном, фокусируются на технологических достижениях и потребительском своеобразии позднего капитализма, не предлагая целостного объяснения новой структуры чувств [1]. Более убедительной кажется концепция метамодернизма, которая стремится занять положение «с», «между» и «за» постмодернизмом. Метамодернизм видится как эпистемологически расположенный с постмодернизмом, онтологически между ними, но исторически уже после них [1]. Концепция была встречена как энтузиазмом, так и критикой. Одни видели в ней долгожданное преодоление постмодернистского тупика, другие считали ее размытой и лишенной новизны. Тем не менее, метамодернизм продолжает оставаться предметом оживленных дискуссий в академических и художественных кругах, претендуя на роль доминирующей культурной логики эпохи.

Метамодернизм характеризуется осцилляцией или раскачиванием между типично модернистской приверженностью утопическим идеалам и отличительной для постмодерна отчужденностью и недоверием. То есть метамодернизм признает противоречия и колебания между противоположными позициями как неотъемлемую часть человеческого опыта. Вместо того, чтобы выбирать одну сторону или отрицать противоречия, метамодернизм предлагает осциллировать, плавно перемещаясь между крайностями, что помогает сохранить целостность переживания [3]. Он представляет собой новую структуру чувств,

сочетающую искренность и иронию, надежду и меланхолию, наивность и саркастическое отношение [1]. Также метамодернизм отвергает циничную иронию постмодернизма и призывает к новой искренности в эмоциональных контактах и творчестве. Конгруэнтность (соответствие внутреннего и внешнего) считается важной ценностью [3]. Вместе с тем, в отличие от экзистенциализма с его трагическим мироощущением, акцентом на пустоте и бессмысленности существования, метамодерн более позитивен. Он предлагает наполнить жизнь простыми радостями бытия – человеческим взаимодействием, эмпатией, причастностью. Отказавшись от поисков абстрактного высшего смысла, метамодерн сосредотачивается на личном опыте проживания жизни [8]. В метамодернизме с точки зрения творчества сочетаются стремление к искренности и непосредственности художественного высказывания. Отказ от постмодернистской иронии и деконструкции в пользу простоты, эмоциональной открытости и целостности переживания, и обращение к романтическим интонациям, мелодичности и консонантности, но в новом контексте минималистской эстетики повторяющихся структур и концептуального подхода [2]. Получается, что в искусстве и культуре наблюдается отказ от постмодернистских стратегий паратаксиса и имитации в пользу таких стратегий, как реконструкция мифа и переплетение различных нарративов [1]. После эпохи постмодернизма, отличавшейся искусственностью, поверхностностью и отсутствием глубины, в искусстве наметился новый виток. Метамодернизм стремится наполнить творчество утраченными смыслами, глубиной и переживанием реальности [8]. Метамодернистский поворот особенно заметен в таких тенденциях, как неоромантизм в архитектуре (Херцог и де Мёрон), инсталляции Б.Я.Адер, коллажи Д.Торпа, картины К.Доначи и фильмы М.Гондри. Эти работы сочетают искренность и насмешку, энтузиазм и иронию в новой структуре чувств [1]. Метамодерн отказавшись от поисков высшего смысла, сосредотачивается на личном опыте существования, проживании жизни в гармонии с собой и окружающими [7]. В метамодерне акцент смещается от идеи «приспособления к среде» к экзистенциальной целостности личности. Человек становится проводником гармонизации мира, носителем новых ценностей и смыслов, открытым к бесконечному познанию себя и реальности. Его устремленность в светлое будущее сочетается с сохранением связи с культурными корнями и рациональным осмыслением актуальных процессов [6].

Метамодернизм представляет собой реакцию на различные кризисы современного мира – финансовый, экологический, геополитический. Он требует реформирования экономической, политической и культурной систем, чтобы справиться с этими вызовами. Вместо постмодернистской иронии и релятивизма метамодернизм осциллирует между искренностью и насмешкой, надеждой и скептицизмом в попытке найти новые пути развития [1].

Следовательно, если модерн стремился утвердить себя как единственно возможную и естественную форму развития, а постмодерн рассматривался преимущественно сквозь призму отрицания идеалов модерна, то метамодерн предполагает полицентричный взгляд «сверху», объёмлющий все эти парадигмы. Он отказывается от идеи «конца истории», открывая «будущее без горизонтов», бесконечные перспективы дальнейшего развития человечества [6]. В целом, метамодернизм – это новая перспектива, зарождающаяся в ответ на исчерпание постмодернистской парадигмы. Он стремится выйти за рамки постмодерна, сохраняя его критическое отношение, но также возрождая веру в прогресс и великие нарративы модернизма в осциллирующем движении между энтузиазмом и иронией [1]. Как

было отмечено ранее, метамодернизм характеризуется осцилляцией или раскачиванием между типично модернистской приверженностью утопическим идеалам и отличительной для постмодерна отчужденностью и недоверием. Эта новая структура чувств сочетает в себе искренность и иронию, надежду и меланхолию, наивность и скептицизм. Одной из наиболее ярких тенденций, воплощающих метамодернистскую чувственность, является возрождение неоромантического духа в современной эстетике [1]. Романтизм, будучи многогранной и зачастую неоднозначной концепцией, характеризуется единством и многообразием, преданностью особенному и загадочному, сочетанием красоты и уродства, искусства ради искусства и искусства как инструмента социального преобразования. Он объединяет противоположности – силу и слабость, индивидуализм и коллективизм, революцию и реакцию, любовь к жизни и любовь к смерти [1]. Неоромантическая тенденция в метамодернизме стремится идеализировать обыденное, представить банальное как значимое, обычное – как загадочное, близкое – как чуждое, а конечное – как подобие бесконечного. Этот процесс «качественного преувеличения», как описывал его немецкий романтик Новалис, отождествляет низшее «я» с лучшим «я», позволяя обнаружить истинный смысл в окружающем мире [1]. Проявления неоромантизма можно обнаружить в различных областях современной культуры и искусства. В архитектуре это выражается в работах таких мастеров, как Херцог и де Мёрон, чьи постройки характеризуются стремлением к прозрачности, кинезису и неизбежности. В визуальных искусствах неоромантическая чувственность находит отражение в инсталляциях Б.Я.Адер, коллажах Д.Торпа и картинах К.Доначи, которые передают энтузиазм наряду с насмешкой, раскачиваясь между осведомленностью и простодушием, эмпатией и апатией. [1]. В кинематографе эта тенденция проявляется в так называемом «quirky cinema» (необычном кино) режиссеров вроде М.Гондри и У.Андерсона, стремящихся возродить детское простодушие в циничной реальности взрослых, в противовес сарказму и безразличию «продвинутого» кино 1990-х годов [1]. Неоромантизм в метамодернистском искусстве также связан с концепцией «романтического концептуализма», выдвинутой критиком Й.Хейзером. Он утверждает, что рациональное и просчитанное концептуальное искусство постмодернизма всё чаще замещается аффективными и часто сентиментальными абстракциями художников вроде Т.Дин, Д.Курбо и М.Хатум. Вместо деконструкции субъективности, как у С.Шерман, Хатум празднует картонную неоднородность личности [1].

Неоромантическая эстетика метамодернизма стремится преодолеть разрыв между культурой и природой, идеализируя обыденное и представляя его в новом, загадочном свете. Она осциллирует между энтузиазмом и насмешкой, надеждой и скептицизмом, искренностью и иронией, пытаясь примирить эти противоположности в новой структуре чувств. Хотя эта попытка и обречена на неудачу, сам процесс раскачивания между полюсами и составляет суть метамодернистской чувственности [1]. Центральной концепцией метамодернизма является идея «атопического метаксиса». Термин «атопос» (греч. ατοπος) означает «не имеющий места», то есть странный, парадоксальный. Метаксис же подразумевает одновременное присутствие «здесь, там и нигде». То есть, метамодернизм стремится занять пространственно-временную позицию, которая одновременно упорядочена и беспорядочна, имеет место и не имеет места [1]. В искусстве метамодернизм проявляется в романтической чувственности, выраженной в различных формах и стилях. Художники, такие как Б.Я.Адер, П.Дойг, Г.Крюдсон, Д.Линч, используют

клише мистицизма, отчуждения и изоляции, чтобы представить потенциальные альтернативы реальности, оставаясь при этом уязвимыми [1]. Метамодернизм в музыке же это явление еще молодое и формирующееся. Многие вопросы его стилистических ориентиров, специфики художественного языка остаются открытыми. Однако очевидно стремление преодолеть разрушительный скепсис и цинизм постмодерна, вернуть искусству искренность, красоту и духовность переживания, не отказываясь от завоеваний предшествующих эпох. Это путь к новой целостности и гармонии между человеком и миром [2]. Однако метамодерн – это не только художественное направление, но и более широкое культурное и ментальное состояние современности. Он характеризуется попытками интегрировать рациональность и чувственность, локальное и глобальное, технологии и экологию, традиции и инновации в новых формах социального бытия [6]. Кроме того, стоит отметить, что произведения композиторов-метамодернистов зачастую ориентированы на широкую аудиторию, в том числе интернет-пространство. Это ведет к демократизации музыкального языка, упрощению и доступности посланий. Вместе с тем, за внешней простотой может скрываться виртуозная работа композитора с тембрами, формой, созданием особой атмосферы [8].

В архитектуре метамодернизм ярко иллюстрируют работы Херцога и де Мерона. Их здания словно раскачиваются между культурой и природой, конечным и бесконечным, обыденным и возвышенным. Они сочетают в себе хрупкие природные формы (птичьи гнезда, айсберги) и мифические строения прошлого (замки), распадающиеся элементы и слияние с природой [1], то есть метамодернисты ищут пути преодолеть кризис современности через своеобразный синтез противоположностей. Возрождая искренность и углубляясь в человеческие переживания, они в то же время принимают новые технологии и стремятся осмыслить меняющуюся реальность [7]. Метамодернистские произведения не просто пародируют или оплакивают романтизм прошлого, а пытаются переопределить его, открыть будущее, которое уже ускользнуло из виду. Они стремятся преодолеть противоречия, хотя и безуспешно, ибо их суть – это раскачивание между полюсами, а не синтез. Метамодернизм заменяет границы настоящего пределами беспредельного будущего, а знакомые места – пределами беспредельного пространства [1].

Исходя из всего перечисленного выше, мы можем понять, что метамодернизм представляет собой новую парадигму, которая стремится преодолеть ограничения и крайности предыдущих эпох модерна и постмодерна. Он предлагает многомерный, целостный взгляд на мир, сочетая рациональные знания с духовно-нравственными идеалами. Хотя метамодернизм не имеет строгой философской системы, он воплощает структуру чувства, стремящегося найти глубинный смысл в культуре и искусстве. В то же время метамодернизм несет в себе определенные риски и вызовы. Его стремление к многомерности может привести к хаосу и поставить человечество на грань выживания. Чрезмерный техницизм и развитие информационных связей способны омертвить душу. Однако эти опасности лишь подчеркивают необходимость осмысленного и ответственного подхода в развитии метамодернистских идей. В целом, метамодернизм открывает новые горизонты для переосмысления подлинно гуманистических концепций, позволяя обрести гармоничное сочетание истинной свободы и ответственности перед будущими поколениями. Эта парадигма призывает к поиску мудрости, основанной на органичном синтезе знаний и духовных идеалов, что может стать отправной точкой для дальнейшего развития человечества. Хотя метамодернизм воспринимается некоторыми как мираж,

имеющий лишь сиюминутную ценность, его идеи несут в себе глубокий потенциал для преобразования культуры и общества.

Открытость к многообразию, стремление к целостности и творческой реализации – вот ключевые принципы этой новой парадигмы, которая может стать путеводной звездой для поколений, ищущих смысл и гармонию в стремительно меняющемся мире.

REFERENCES

1. Вермюлен Т., Аккер ван ден Р. Заметки о метамодернизме // Metamodern: <http://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism>
2. Ляхова-Трагель М. Прикладной метамодернизм: новая искренность и целостное проживание любви: <https://monocler.ru/metamodernism-i-novaya-iskrennost/>
3. Герман О.Н., Коптяев А.В. Метамодерн как следствие экзистенциализма – Т.: ТГУ, 2024.
4. Коромыслов В.В. От «свободы» постмодерна к ответственности и мудрости метамодерна // МНИЖ. – М., 2020. – № 3-2 (93).
5. Ершов В.В. Право в контексте парадигмы метамодерна // Правосудие. – М., 2019. – № 2.
6. Пискарёв П.М. Института психологии творчества // Метамодерн: к постановке проблемы: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38163956_50300271.pdf
7. Подледнов Д.Д. Феномен метамодернизма в современном изобразительном искусстве России (на примере живописи Виталия Пушницкого) // https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45043550_88275887.pdf
8. Крылова А.В. Парадоксы и загадки метамодерна // Южно-Российский музыкальный альманах. – М., 2022. – № 2 (47).